

Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) Región Metropolitana de Santiago (RMS)

Informe de la Etapa 3 Propuesta del PROT RMS:

“Unidades de gestión territorial, medidas y requerimientos a los usos del territorio, según división política-administrativa. Región Metropolitana de Santiago”

Autores:

Gerardo Ubilla Bravo
Geógrafo y Licenciado en geografía
Departamento de Planificación Regional
División de Planificación y Desarrollo

Elizabeth Galdámez Roco
Licenciada en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables
Universidad de Chile

Santiago de Chile
Enero de 2015

CONTENIDOS

I. INTRODUCCIÓN	4
II. MARCO METODOLÓGICO.....	5
1. Marco general de análisis.....	5
2. Pasos metodológicos.....	5
III. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICA- ADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN	11
1. Provincia de Chacabuco.....	11
2. Provincia de Cordillera.....	16
3. Provincia de Talagante	21
4. Provincia de Melipilla	27
5. Provincia de Maipo.....	33
6. Provincia de Santiago – Territorio Surponiente.....	38
7. Provincia de Santiago – Territorio Norponiente.....	45
8. Provincia de Santiago – Territorio Oriente	51
IV. REFLEXIONES FINALES.....	58
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	59
VI. ANEXO	61

Citar el documento como:

Estilo APA sexta edición:

Ubilla Bravo, G., & Galdámez Roco, E. (2015). *Unidades de gestión territorial, medidas y requerimientos a los usos del territorio, según división política-administrativa. Región Metropolitana de Santiago* (Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Región Metropolitana de Santiago) (p. 62). Santiago, Chile: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Estilo Elsevier Harvard:

Ubilla Bravo, G., Galdámez Roco, E., 2015. Unidades de gestión territorial, medidas y requerimientos a los usos del territorio, según división política-administrativa. Región Metropolitana de Santiago. Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Región Metropolitana de Santiago. Etapa 3: Propuesta del PROT RMS. Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Santiago, Chile.

Estilo ISO 690:

UBILLA BRAVO, G. y GALDÁMEZ ROCO, E., 2015. Unidades de gestión territorial, medidas y requerimientos a los usos del territorio, según división política-administrativa. Región Metropolitana de Santiago. Santiago, Chile: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Región Metropolitana de Santiago. Etapa 3: Propuesta del PROT RMS.

Estilo Vancouver:

Nº. Ubilla Bravo G, Galdámez Roco E. Unidades de gestión territorial, medidas y requerimientos a los usos del territorio, según división política-administrativa. Región Metropolitana de Santiago. Santiago, Chile: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; 2015 Jan p. 62.

Estilo GORE RMS:

Ubilla G. y Galdámez C. 2015. “Unidades de gestión territorial, medidas y requerimientos a los usos del territorio, según división política-administrativa. Región Metropolitana de Santiago”, Informe de la Etapa 3 del PROT: Propuesta del PROT. Región Metropolitana de Santiago. Santiago, Chile: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

RESUMEN

El presente informe de investigación plantea la primera propuesta de medidas y requerimientos para las Unidades de gestión territorial, en el marco de la formulación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT). El estudio comprende a las 52 comunas de la Región Metropolitana de Santiago (RMS). Este resalta el trabajo participativo con las comunidades que ha sido desarrollado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE RMS) durante el periodo 2009-2014.

PALABRAS CLAVE:

Gestión territorial, Planificación regional, Plan Regional de Ordenamiento Territorial, Usos del territorio, Región Metropolitana de Santiago.

I. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Regional (GORE) Metropolitano de Santiago (RMS), desde que se inicia el proceso de transferencia de competencias en 2006, ha logrado desarrollar diversos instrumentos de planificación territorial, así como también generar la información base para elaborar cada uno de ellos (Ubilla, 2014). Lo anterior tiene como objetivo avanzar hacia el cumplimiento de las funciones del GORE RMS, establecidas en los artículos 16 y 17 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19175 (2005), Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

La elaboración del primer Plan de Ordenamiento Territorial (PROT) de la RMS, ha implicado la recopilación de la información que se encuentra en diversos estudios e instrumentos de planificación desarrollados por el GORE RMS. Con ello se podrá en primer lugar, incorporar los lineamientos establecidos en cada uno de los distintos instrumentos y estudios elaborados por el GORE RMS. Posteriormente se avanza en la articulación cada uno de ellos, y finalmente se recoge las diversas visiones, bajo las cuales pueden ser analizados los procesos y fenómenos territoriales de la RMS.

En virtud de lo anterior, se ha estimado conveniente rescatar algunos de los elementos del Proyecto Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable (OTAS), tanto de la primera fase desarrollada entre 1996-2000 (Salas, 2002), como de la segunda fase desarrollada entre 2001-2005 (Contreras, Opazo, Núñez y Ubilla, 2005; Contreras y Ubilla, 2005). Otros insumos son el Estudio de Riesgo Potencial por Amenazas (Ubilla, 2011; Ubilla *et al.*, 2013), así como también de la Estrategia Regional de Biodiversidad, la que fue elaborada por la Comisión Nacional de Medioambiente Región Metropolitana de Santiago (CONAMA, 2004) y que está en proceso de actualización por el GORE RMS en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, los que permitirán definir las unidades de gestión territorial del PROT RMS.

II. MARCO METODOLÓGICO

1. Marco general de análisis

En la Figura 1 se aprecian los dos componentes que conforman la metodología para la determinación de las unidades de gestión territorial del PROT RMS. En general se desarrollan dos modelos, uno basado en la División Política Administrativa (DPA), y el otro corresponde a Unidades Territoriales Integradas, los que se construyen a partir de unidades determinadas en otros instrumentos de planificación territorial y en la información referente a vocaciones territoriales recogida en los talleres territoriales. En este informe vamos a desarrollar el primer caso.

Figura 1. Insumos para los dos modelos de Unidades de Gestión Territorial: DPA e integrado

Fuente: Elaboración propia.

2. Pasos metodológicos

Las Unidades de Gestión Territorial DPA corresponden a las comunas de la RMS que expresan las brechas existentes. Éstas se basan en la división política del territorio (comunas) y su objetivo es determinar cuáles son los problemas que aquejan a cada uno de esos territorios, los que posteriormente deben ser superados.

Las demandas y vocaciones territoriales recogidas de los talleres realizados entre los años 2009 y 2011 sirven de insumo de información. A lo anterior se suma y actualiza los datos recogidos en los talleres territoriales llevados a cabo en 2014, los que fueron levantados en reuniones provinciales en toda la RMS. Finalmente, también se han considerado las medidas y requerimientos territoriales del Proyecto OTAS (Contreras

Alonso *et al.*, 2005; Contreras Alonso y Ubilla Bravo, 2005) para la construcción de este trabajo.

La Figura 2 muestra a grandes rasgos la metodología utilizada para la definición de las demandas territoriales finales para la RMS. En cuanto a la determinación de las demandas finales se siguieron tres pasos metodológicos que se describen a continuación.

Figura 2. Metodología para la determinación de las demandas finales

Fuente: Elaboración propia.

En primer lugar, de las 1.246 sentencias del capítulo demandas y vocaciones se seleccionaron aquellas correspondientes a los subsistemas asentamientos humanos, economía y producción, accesibilidad y conectividad, ecosistemas y medio ambiente, sociedad y servicios e identidad y patrimonio.

Las sentencias de los subsistemas gobernabilidad y gobernanza no fueron incluidas en la determinación de las Unidades de Gestión Territorial basadas en la DPA, ya que correspondían a elementos transversales al territorio. Para la síntesis de la información restante se diferenciaron los elementos correspondientes a las demandas respecto de las vocaciones (paso 1).

De manera paralela, las medidas y requerimientos ambientales que estaban clasificadas por uso fueron reagrupadas en los seis subsistemas territoriales equivalentes a los subsistemas de trabajo de las demandas territoriales (ver Cuadro 1).

Para este procedimiento (paso 2) sólo fueron utilizadas las medidas y requerimientos ambientales a los usos del territorio específicas, pues en el trabajo metodológico se busca recoger particularidades territoriales, lo que no era posible mediante las medidas generales. Estas medidas y requerimientos se sumaron a las demandas territoriales del paso 1.

Cuadro 1. Clasificación de las medidas y requerimiento ambientales a los Usos del Territorio por subsistema.

Uso del territorio	Medidas y Requerimientos Ambientales	Subsistema
Urbano	Conservación y desarrollo de espacios libres y áreas verdes dentro de la ciudad	Sociedad y Servicios
Urbano	Creación / desarrollo de corredores verdes con vegetación nativa	Ecosistemas y Medio Ambiente
Urbano	Limitación a la expansión urbana en la dirección indicada (residencial/mixto/industrial)	Asentamientos Humanos
Urbano	Conservación de periferias urbanas de paisaje típico	Identidad y Patrimonio
Urbano	Conservación de áreas libres entre localidades para evitar conurbación	Asentamientos Humanos
Urbano	Conservación de flora, vegetación y fauna nativa en la periferia urbana	Ecosistemas y Medio Ambiente
Urbano	Aseguramiento del 30% de vegetación dentro de áreas industriales	Economía y Producción
Minero y de Extracción de áridos	Limitación de la explotación minera en la dirección indicada	Economía y Producción
Minero y de Extracción de áridos	Restauración de zonas mineras	Ecosistemas y Medio Ambiente
Minero y de Extracción de áridos	Al momento de abandono renaturalizar sitios de extracción áridos	Ecosistemas y Medio Ambiente
Minero y de Extracción de áridos	Revisión del potencial de peligro en tranques de relaves antes de eventual restauración	Ecosistemas y Medio Ambiente
Agropecuario	Renaturalización de zonas de uso agrícola en áreas de vegetación nativa	Ecosistemas y Medio Ambiente
Agropecuario	Zona para el fomento de la flora silvestre	Ecosistemas y Medio Ambiente
Agropecuario	Fomento a la reconversión a ganadería intensiva	Economía y Producción
Agropecuario	Conservación de formas tradicionales de uso del suelo	Identidad y Patrimonio
Patrimonio natural	Preservación prioritaria de humedales	Ecosistemas y Medio Ambiente
Patrimonio natural	Limitación a los usos intensivos de recreación acorde con la capacidad de carga del área	Ecosistemas y Medio Ambiente

Uso del territorio	Medidas y Requerimientos Ambientales	Subsistema
Patrimonio natural	Conservación prioritaria de bosques cercanos a lo natural	Ecosistemas y Medio Ambiente
Patrimonio natural	Prohibición de caza	Gobernabilidad
Patrimonio natural	Prohibición de corta de vegetación	Gobernabilidad
Patrimonio natural	Desarrollo y mantención de corredores biológicos	Ecosistemas y Medio Ambiente
Patrimonio natural	Conservación prioritaria de fuentes termales	Ecosistemas y Medio Ambiente
Patrimonio natural	Mantención y mejoramiento de miradores consolidados	Economía y Producción
Patrimonio natural	Establecimiento y desarrollo de miradores paisajísticos	Economía y Producción
Patrimonio natural	Fomento y desarrollo de senderos naturales	Economía y Producción
Infraestructura vial y de transporte	Mejoramiento/desarrollo de corredores verdes como protección contra las inmisiones y el ruido	Ecosistemas y Medio Ambiente
Infraestructura vial y de transporte	Corrección del efecto barrera de las grandes vías para la fauna	Ecosistemas y Medio Ambiente
Infraestructura vial y de transporte	Limitación a la creación de infraestructura vial	Accesibilidad y Conectividad
Infraestructura energética	Desarrollo de corredores verdes con fines paisajísticos	Ecosistemas y Medio Ambiente
Infraestructura energética	Elevadas exigencias en seguridad de centro nuclear	Gobernabilidad
Infraestructura sanitaria	Monitorear actividad de sitios de disposición final de residuos sólidos actualmente en uso	Ecosistemas y Medio Ambiente
Infraestructura sanitaria	Desarrollo/seguimiento del plan de abandono de los sitios de disposición final de residuos sólidos	Ecosistemas y Medio Ambiente
Infraestructura sanitaria	Conservar la calidad del agua en fuentes de abastecimiento de agua potable	Ecosistemas y Medio Ambiente
Recursos hídricos	Prohibición del uso de embarcaciones a motor de combustión en cuerpos de agua	Gobernabilidad
Recursos hídricos	Control de torrentes	Ecosistemas y Medio Ambiente
Recursos hídricos	Conservación de cursos de agua cercano a lo natural /desarrollo de corredores verdes con vegetación nativa	Ecosistemas y Medio Ambiente
Recursos hídricos	Proteger en forma prioritaria el recurso hídrico destinado al abastecimiento humano	Ecosistemas y Medio Ambiente

Uso del territorio	Medidas y Requerimientos Ambientales	Subsistema
Otros	Zona de estabilización de laderas y taludes por remoción en masa	Ecosistemas y Medio Ambiente
Otros	Estabilización de laderas y taludes	Ecosistemas y Medio Ambiente

Fuente: De los autores, en base a Salas, 2002.

Posteriormente, las demandas se redujeron utilizando como criterio la homogeneidad de éstas estandarizando a aquellas que apuntaran a la misma demanda. Una vez realizado ese procedimiento, las afirmaciones fueron nuevamente reducidas utilizando dos criterios:

1. Escala de intervención de la demanda en el territorio, filtrando aquellas demandas cuya escala de intervención era muy amplia, o por el contrario, muy específica de un territorio.
2. Peso de la demanda en el territorio, incorporando sentencias que pudiesen ser agregadas a otra demanda, pero que dada su importancia relativa en el territorio regional se mantenía independiente.

De este proceso (paso 3) se obtuvieron cinco demandas para el subsistema asentamientos humanos, cinco demandas para el subsistema identidad y patrimonio, siete demandas del subsistema sociedad y servicios, nueve demandas del subsistema accesibilidad y conectividad, once demandas del subsistema ecosistemas y medio ambiente y catorce 14 demandas del subsistema economía y producción (ver Anexo 1).

Una vez finalizado el proceso de determinación de las demandas territoriales finales para la RMS se inició la etapa de validación y localización espacial de dichas demandas. El procedimiento consistió en la realización de ocho talleres territoriales: cinco correspondientes a las provincias rurales de la RMS y tres para el caso de la Provincia de Santiago, la que fue dividida en tres grandes unidades que se detallan en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Territorios para la Provincia de Santiago.

Territorio	Comuna
Santiago Sur-Poniente	La Cisterna, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, San Ramón, El Bosque, San Miguel, Lo Espejo, Cerrillos, La Granja y La Pintana.
Santiago Nor-Poniente	Renca, Huechuraba, Estación Central, Santiago, Cerro Navia, Quilicura, Pudahuel, Conchalí, Recoleta, Quinta Normal, Lo Prado e Independencia.
Santiago Oriente	La Florida, Lo Barnechea, Las Condes, Macul, La Reina, Vitacura, Providencia, Ñuñoa y Peñalolén.

Fuente: Elaboración propia.

El trabajo taller se realizó con dos objetivos. En primer lugar para validar las medidas y requerimientos ambientales a los Usos del Territorio. En segundo lugar para localizar las demandas obtenidas del paso 3.

Para el primer objetivo se utiliza la cartografía de las medidas y requerimientos ambientales a los Usos del Territorio del Proyecto OTAS, en la que cada municipio validó la información contenida. En caso que la información no fuera pertinente a la realidad del territorio, ésta debía ser eliminada, lo que permitió identificar las medidas que ya no tienen pertinencia en el territorio.

Para el segundo objetivo se utiliza la cartografía base provincial, en la que cada municipalidad debe ubicar espacialmente las demandas detalladas en la leyenda en su territorio. Dicha leyenda contiene la totalidad de demandas. Para facilitar el trabajo se dividieron las demandas en dos láminas, de manera que en cada lámina se presentara la información de tres subsistemas. La lámina 1 comprende los subsistemas ecosistemas y medio ambiente, sociedad y servicios e identidad y patrimonio. La lámina 2 contiene los subsistemas asentamientos humanos, accesibilidad y conectividad y economía y producción (ver Anexo 1).

Para el trabajo de taller se disponen de dos mapas por provincia de acuerdo a cada lámina. Cada mapa sirve como material de soporte donde se representa el fenómeno considerando el color y la letra asignada con las demandas que se localizan en su territorio, tal como se observa en la Figura 3.

Figura 3. Ejemplo trabajo talleres territoriales para la localización de las demandas territoriales

Fuente: Elaboración propia.

La información recopilada, previa a ser sistematizada en mapas cartográficos fue tabulada por Provincia a nivel comunal. La tabla se elaboró en función de las demandas territoriales de la leyenda, ya que las medidas y requerimientos que fueron validadas en la cartografía se tabularon de acuerdo a lo estandarizado en el paso 2.

III. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN

A continuación se presentan los resultados provinciales de la actualización y de la localización de las demandas declaradas según dos fuentes: los municipios de la RMS y las indicadas en el Proyecto OTAS (Contreras *et al.*, 2005; Contreras y Ubilla, 2005; Salas, 2002).

1. Provincia de Chacabuco

Las demandas de la Provincia de Chacabuco evidencian la necesidad de planificar el desarrollo inmobiliario a lo largo de todo el territorio. Esta demanda refleja la heterogeneidad en la Provincia, ya que en la comuna de Tilttil responde al bajo desarrollo de su sistema de asentamientos humanos, mientras que en Lampa, responde a la necesidad de planificar el explosivo desarrollo inmobiliario del territorio en los últimos años.

También es posible destacar los problemas en el subsistema accesibilidad y conectividad que en las zonas de Tilttil y Colina se condicen con el bajo desarrollo de los asentamientos humanos, que en su mayoría corresponden a entidades rurales.

En cuanto a las actividades económicas, la realidad productiva varía considerablemente entre los territorios, ya que por un lado, Colina declara el interés de potenciar zonas industriales, Lampa manifiesta la intención de desarrollar zonas de desarrollo industrial, al mismo tiempo que declara la necesidad de relevar la pequeña agricultura como actividad económica.

En el caso de Tilttil, el interés se centra en desarrollar el turismo y la pequeña agricultura. De manera transversal, el turismo se declaró como una actividad de interés en todas las comunas. Dicha variabilidad en las actividades económicas, evidencia la heterogeneidad del territorio provincial en términos productivos.

Cuadro 3. Demandas territoriales para la Provincia de Chacabuco. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Letra	Figura	Demanda	Comuna
A		Planificar el desarrollo inmobiliario	Lampa- Tilttil
C		Generar polos de desarrollo	Tilttil- Colina
A		Diversificar el transporte público	Lampa- Colina
C		Construir líneas ferroviarias	Tilttil- Lampa
D		Pavimentar vías	Tilttil- Lampa- Colina
F		Mejorar seguridad vial	Lampa
G		Construir ciclovías	Colina
H		Mejorar red vial	Colina
I		Mejorar infraestructura vial	Lampa- Colina
A		Potenciar zonas industriales	Lampa
B		Limitar zonas industriales	Lampa- Colina
C		Relevar la pequeña agricultura	Tilttil- Lampa
E		Mejorar la infraestructura turística	Lampa- Tilttil
F		Limitar la explotación minera	Tilttil
G		Desarrollar la agricultura	Tilttil- Lampa

Letra	Figura	Demanda	Comuna
H		Mejorar los sistemas de riesgo	Tiltil- Lampa
K		Desarrollar áreas verdes en zonas industriales	Lampa
L		Desarrollar el turismo	Tiltil - Colina- Lampa

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Chacabuco. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

Figura 5. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Chacabuco. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

En relación con sus recursos naturales, las tres comunas declaran problemas con la disponibilidad y/o calidad del agua, donde el recurso hídrico es un tema de gran relevancia en la Provincia. Asimismo, Lampa y Tiltil declararon la necesidad de proteger sus ecosistemas naturales debido a que ambas comunas comparten el cordón de Chacabuco.

El control de los riesgos naturales fue otro aspecto relevante del subsistema ecosistemas y medio ambiente, producto de los procesos de remoción en masa que se presentan a lo largo del cordón montañoso de Chacabuco.

Las demandas del subsistema sociedad y servicios son variados, destacándose el saneamiento sanitario, demanda que cubre gran parte del territorio provincial, y que se relaciona directamente con la condición de ruralidad de gran parte de sus asentamientos humanos.

El patrimonio fue un aspecto de gran relevancia para las comunas, y se destaca la identidad agrícola rural que declara la comuna de Tiltil, la que además se relaciona con una vocación productiva del territorio.

Cuadro 4. Demandas territoriales para la Provincia de Chacabuco. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Letra	Figura	Demanda	Comuna
1		Descontaminar aguas	Tilttil- Colina- Lampa
3		Proteger ecosistemas	Tilttil- Lampa
5		Crear un sistema de tratamiento de residuos	Lampa - Colina
6		Proteger el recurso hídrico	Tilttil - Lampa
7		Restaurar y/o reparar zonas dañadas	Tilttil
9		Controlar riesgos naturales	Tilttil- Colina
1		Mejorar cobertura y calidad del saneamiento sanitario	Lampa- Colina
2		Mejorar la seguridad	Tilttil - Lampa -Colina
3		Aumentar el número de áreas verdes	Colina- Tilttil - Lampa
5		Recuperar espacios públicos	Colina
6		Solucionar problemas de escasez de agua potable	Lampa- Colina
1		Proteger el patrimonio	Colina - Lampa
2		Recuperar áreas con valor patrimonial	Colina - Lampa
3		Potenciar la identidad agrícola-rural de los habitantes	Tilttil
4		Fomentar más espacios culturales	Tilttil- Lampa

Letra	Figura	Demanda	Comuna
5		Fortalecer y empoderar la cultura local	Tiltil - Lampa

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Chacabuco. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

2. Provincia de Cordillera

Las demandas del subsistema asentamientos humanos de la Provincia de Cordillera son la planificación del desarrollo inmobiliario, la definición de sus condiciones de urbanización, el control del crecimiento poblacional y la generación de polos de desarrollo. Este interés por regular el crecimiento urbano puede ser entendido por la presión que la ciudad de Santiago ejerce sobre el territorio provincial. La creciente expansión urbana ha acelerado el crecimiento poblacional de ciertas zonas de la Provincia. No obstante, este crecimiento no fue acompañado del surgimiento de nuevos polos de equipamiento y servicios en la Provincia. Este fenómeno es muy relevante, ya que genera dos realidades territoriales en Cordillera.

Las dos realidades mencionadas se evidencian en el subsistema accesibilidad y conectividad, ya que tanto Pirque como San José de Maipo declaran una serie de demandas relacionadas con la mejora del transporte público, las telecomunicaciones y la calidad de la red vial de sus comunas. Esta situación se agrava en San José de Maipo, ya que las formas del relieve facilitan la condición de aislamiento de sus asentamientos. En Puente Alto, los problemas se relacionan con la calidad de su infraestructura vial, y no el aislamiento como sucede en San José de Maipo.

Del subsistema economía y producción destaca la demanda de San José de Maipo de limitar la explotación minera y la actividad industrial, lo que evidencia la necesidad de priorizar el turismo y la pequeña agricultura. La comuna de Pirque declara sólo su intencionalidad de desarrollar el turismo, y por lo tanto de mejorar las condiciones en su infraestructura para poder ser capaces de desarrollar dicha actividad.

Cuadro 5. Demandas territoriales para la Provincia de Cordillera. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Letra	Figura	Demanda	Comuna
A		Planificar el desarrollo inmobiliario	San José de Maipo
B		Controlar el crecimiento de la población	San José de Maipo
C		Generar polos de desarrollo	San José de Maipo - Pirque - Puente Alto
D		Definir condiciones de urbanización	San José de Maipo - Puente Alto
A		Diversificar el transporte público	San José de Maipo
B		Mejorar las telecomunicaciones	San José de Maipo - Pirque
C		Construir líneas ferroviarias	San José de Maipo
D		Pavimentar vías	San José de Maipo - Pirque
E		Mejorar frecuencia del transporte urbano	San José de Maipo - Pirque

Letra	Figura	Demanda	Comuna
F		Mejorar seguridad vial	San José de Maipo - Puente Alto
G		Construir ciclovías	San José de Maipo - Pirque - Puente Alto
H		Mejorar red vial	San José de Maipo - Puente Alto
I		Mejorar infraestructura vial	San José de Maipo - Puente Alto
B		Limitar zonas industriales	San José de Maipo
C		Relevar la pequeña agricultura	San José de Maipo
D		Desarrollar la agroindustria	San José de Maipo
E		Mejorar la infraestructura turística	San José de Maipo - Pirque
F		Limitar la explotación minera	San José de Maipo
H		Mejorar los sistemas de riesgo	San José de Maipo
J		Diversificar las actividades económicas	San José de Maipo
L		Desarrollar el turismo	San José de Maipo - Pirque
M		Desarrollar la ganadería	San José de Maipo

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 6. Demandas territoriales para la Provincia de Cordillera. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Nº	Figura	Demanda	Comuna
2		Reforestar con bosque nativo	San José de Maipo
3		Proteger ecosistemas	San José de Maipo – Pirque
4		Proteger suelos	San José de Maipo
5		Crear un sistema de tratamiento de residuos	Pirque – Puente Alto
6		Proteger el recurso hídrico	San José de Maipo – Puente Alto
7		Restaurar y/o reparar zonas dañadas	San José de Maipo – Pirque
9		Controlar riesgos naturales	San José de Maipo- Puente Alto – Pirque
10		Solucionar problemas de contaminación acústica	Puente Alto
11		Controlar riesgos antrópicos	San José de Maipo
1		Mejorar cobertura y calidad del saneamiento sanitario	San José de Maipo – Pirque
2		Mejorar la seguridad	Pirque – Puente Alto
3		Aumentar el número de áreas verdes	San José de Maipo – Puente Alto – Pirque
4		Aumentar los espacios públicos de encuentro	San José de Maipo
5		Recuperar espacios públicos	San José de Maipo- Pirque
6		Solucionar problemas de escasez de agua potable	San José de Maipo – Pirque

Nº	Figura	Demanda	Comuna
7		Construir redes de electrificación	Puente Alto
1		Proteger el patrimonio	San José de Maipo – Pirque – Puente Alto
2		Recuperar áreas con valor patrimonial	Puente Alto
3		Potenciar la identidad agrícola-rural de los habitantes	San José de Maipo- Pirque
4		Fomentar más espacios culturales	Pirque – Puente Alto

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Cordillera. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

3. Provincia de Talagante

La fuerte presión de la expansión urbana de la ciudad de Santiago se refleja en las demandas del subsistema asentamientos humanos de la Provincia. De la misma manera que sucede en la Provincia de Cordillera, en Talagante las demandas giran en torno a la planificación del desarrollo inmobiliario, el control del crecimiento poblacional, y la

generación de nuevos polos de desarrollo que sean capaces de dar respuesta a las necesidades de esta población creciente.

El transporte y las redes viales fue un tema de gran relevancia a escala provincial, pues el aumento de la población ha implicado que las redes viales existentes no den abasto con la demanda actual, así como también se declaró la insuficiencia del sistema de transporte público en los sectores rurales de la provincia.

Nuevamente, las actividades económicas demandadas son diversas y expresan la heterogeneidad del territorio. En ese sentido, destaca la importancia que cuatro comunas de la Provincia atribuyen a la pequeña agricultura, y que Peñaflor mencione el desarrollo de la agroindustria como demanda para su comuna.

Cuadro 7. Demandas territoriales para la Provincia de Talagante. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Letra	Figura	Demanda	Comuna
A		Planificar el desarrollo inmobiliario	El Monte – Peñaflor – Padre Hurtado
B		Controlar el crecimiento de la población	El Monte – Peñaflor – Padre Hurtado
C		Generar polos de desarrollo	El Monte – Peñaflor – Padre Hurtado
D		Definir condiciones de urbanización	Isla de Maipo – El Monte – Peñaflor – Padre Hurtado
E		Limitar la expansión urbana	Padre Hurtado – El Monte – Peñaflor – Padre Hurtado
A		Diversificar el transporte público	Isla de Maipo – Peñaflor – El Monte – Padre Hurtado
B		Mejorar las telecomunicaciones	El Monte – Padre Hurtado
C		Construir líneas ferroviarias	Peñaflor
D		Pavimentar vías	Isla de Maipo – Peñaflor – Padre Hurtado

Letra	Figura	Demanda	Comuna
E		Mejorar frecuencia del transporte público	Isla de Maipo – Talagante – Padre Hurtado
F		Mejorar seguridad vial	Peñaflor
G		Construir ciclovías	Isla de Maipo – Peñaflor
H		Mejorar red vial	Peñaflor
I		Mejorar infraestructura vial	Peñaflor – Padre Hurtado
A		Potenciar zonas industriales	Talagante – Padre Hurtado
B		Limitar zonas industriales	Peñaflor
C		Relevar la pequeña agricultura	Isla de Maipo – El Monte – Talagante – Padre Hurtado
D		Desarrollar la agroindustria	Peñaflor
E		Mejorar la infraestructura turística	Padre Hurtado- Peñaflor – Isla de Maipo
F		Limitar la explotación minera	Padre Hurtado
G		Desarrollar la agricultura	Isla de Maipo – Peñaflor
H		Mejorar los sistemas de riesgo	Padre Hurtado – Peñaflor
J		Diversificar las actividades económicas	Isla de Maipo – Padre Hurtado
L		Desarrollar el turismo	Peñaflor

Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Talagante. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

Figura 10. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Talagante. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

Los problemas de contaminación del agua es una demanda transversal en gran parte del territorio provincial. La protección del suelo, el agua y los ecosistemas fue otra demanda declarada por gran parte de los municipios. Entre las demandas, destacan los problemas de contaminación acústica en Peñaflor y Padre Hurtado.

El saneamiento sanitario, como ha sido la tendencia de las provincias anteriores, vuelve a ser un tema de relevancia, particularmente de las zonas rurales del territorio. La generación de nuevos espacios públicos y el aumento del número de áreas verdes también fue una demanda relevada por la mayoría de las comunas de la Provincia de Talagante.

El patrimonio fue un subsistema ampliamente abordado por las cinco comunas del territorio destacando la importancia dada a relevar la identidad agrícola y rural de sus habitantes, lo que deja en manifiesto la vocación agrícola de los territorios de la comuna.

Cuadro 8. Demandas territoriales para la Provincia de Talagante. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Nº	Figura	Demanda	Comuna
1		Descontaminar aguas	Isla de Maipo – El Monte –Peñaflor- Padre Hurtado
2		Reforestar con bosque nativo	Isla de Maipo – Peñaflor
3		Proteger ecosistemas	Peñaflor – Isla de Maipo – Padre Hurtado
4		Proteger suelos	Isla de Maipo – Peñaflor – Padre Hurtado
5		Crear un sistema de tratamiento de residuos	Peñaflor – Peñaflor
6		Proteger el recurso hídrico	Isla de Maipo – Peñaflor – Padre Hurtado
7		Restaurar y/o reparar zonas dañadas	Peñaflor
9		Controlar riesgos naturales	Peñaflor – Padre Hurtado

Nº	Figura	Demanda	Comuna
10		Solucionar problemas de contaminación acústica	Peñaflor – Padre Hurtado
11		Controlar riesgos antrópicos	Isla de Maipo – Peñaflor
1		Mejorar cobertura y calidad del saneamiento sanitario	Isla de Maipo – Talagante- Peñaflor – Padre Hurtado
2		Mejorar la seguridad	El Monte – Talagante – Peñaflor – Padre Hurtado
3		Aumentar el número de áreas verdes	Peñaflor – Isla de Maipo – El Monte – Talagante – Padre Hurtado
4		Aumentar los espacios públicos de encuentro	El Monte – Peñaflor – Padre Hurtado
5		Recuperar espacios públicos	Isla de Maipo – El Monte – Talagante – Padre Hurtado
6		Solucionar problemas de escasez de agua potable	Talagante – Peñaflor – Padre Hurtado
7		Construir redes de electrificación	Padre Hurtado
1		Proteger el patrimonio	Peñaflor – Isla de Maipo – Padre Hurtado
2		Recuperar áreas con valor patrimonial	Isla de Maipo – El Monte – Peñaflor – Padre Hurtado
3		Potenciar la identidad agrícola-rural de los habitantes	Isla de Maipo – El Monte – Peñaflor – Padre Hurtado
4		Fomentar más espacios culturales	El Monte – Peñaflor – Padre Hurtado
5		Fortalecer y empoderar la cultura local	Isla de Maipo – El Monte – Peñaflor – Padre Hurtado

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Talagante. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

4. Provincia de Melipilla

En el subsistema de asentamientos humanos se mantiene la tendencia de las provincias anteriores. Esta demanda evidencia dos realidades territoriales de la provincia, ya que por un lado, los asentamientos humanos de mayor jerarquía demográfica están bajo una fuerte expansión urbana, mientras que en los sectores rurales el crecimiento poblacional no ha ejercido la misma presión.

En relación a la accesibilidad y conectividad, los problemas son variados, y se mantiene el patrón observado en las provincias anteriores, respecto a la condición de aislamiento de los sectores rurales de la Provincia de Melipilla.

Las demandas de economía y producción destacan el desarrollo de la agricultura, en la que existe interés de desarrollar de manera conjunta la agroindustria y la pequeña agricultura, el turismo a lo largo de todo el territorio, y de limitar la industria agropecuaria, producto de los efectos negativos que ha generado en la Provincia.

Cuadro 9. Demandas territoriales para la Provincia de Melipilla. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Letra	Figura	Demanda	Comuna
A		Planificar el desarrollo inmobiliario	Melipilla
C		Generar polos de desarrollo	Alhué – San Pedro – Melipilla
D		Definir condiciones de urbanización	Alhué – Melipilla – Curacaví
E		Limitar la expansión urbana	Alhué – Melipilla – María Pinto
A		Diversificar el transporte público	Alhué – Melipilla – Curacaví
B		Mejorar las telecomunicaciones	Alhué – Melipilla – María Pinto – Curacaví
D		Pavimentar vías	Alhué – Curacaví – San Pedro – Melipilla
E		Mejorar frecuencia del transporte urbano	Alhué – San Pedro – Melipilla – María Pinto – Curacaví
F		Mejorar seguridad vial	Alhué – María Pinto – Curacaví
G		Construir ciclovías	San Pedro – Melipilla – María Pinto – Curacaví
H		Mejorar red vial	Alhué
I		Mejorar infraestructura vial	San Pedro
B		Limitar zonas industriales	Melipilla
C		Relevar la pequeña agricultura	San Pedro – María Pinto – Curacaví
D		Desarrollar la agroindustria	San Pedro – Melipilla – Curacaví

Letra	Figura	Demanda	Comuna
E		Mejorar la infraestructura turística	Alhué – San Pedro – Curacaví – Melipilla
F		Limitar la explotación minera	Alhué
G		Desarrollar la agricultura	San Pedro – Curacaví
H		Mejorar los sistemas de riesgo	Alhué – San Pedro – Melipilla – María Pinto
I		Diversificar la producción	San Pedro
J		Diversificar las actividades económicas	Alhué – San Pedro – Melipilla – María Pinto
K		Desarrollar áreas verdes en zonas industriales	San Pedro
L		Desarrollar el turismo	Alhué – San Pedro – Melipilla – María Pinto – Curacaví
N		Desarrollar industria agropecuario (limitar)	San Pedro – Melipilla – María Pinto

Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Melipilla. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

En términos ambientales, la protección de los recursos naturales fue declarada por gran parte de los municipios de la Provincia. En ese sentido destaca la importancia de descontaminar las aguas, más aún considerando que aproximadamente la mitad de la Provincia corresponde a secano y presenta problemas de escasez de agua.

El saneamiento sanitario nuevamente fue una demanda preponderante en los sectores rurales de la Provincia, lo que refuerza el patrón observado en las provincias anteriores. Los espacios públicos y las áreas verdes continúan siendo una problemática de presente. La demanda de potenciar la identidad agrícola y rural de los habitantes de cuatro comunas. No obstante la preocupación por la escasez de agua potable en sectores de la comuna la convierte en una de las demandas más relevantes del subsistema. Esta demanda fue abordada como escasez de agua tanto como potable, como para regadío.

Lo anterior se agrava si se considera que en subsistema identidad y patrimonio las cinco comunas de la Provincia declaran la necesidad de potenciar la identidad agrícola y rural de sus habitantes, lo que evidencia el interés de desarrollar la actividad agrícola en sectores con problemas de disponibilidad de agua.

Cuadro 10. Demandas territoriales para la Provincia de Melipilla. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Nº	Figura	Demanda	Comuna
1		Descontaminar aguas	Alhué - Melipilla - María Pinto - Curacaví
2		Reforestar con bosque nativo	Melipilla
3		Proteger ecosistemas	Alhué - San Pedro - Melipilla - Curacaví - María Pinto
5		Crear un sistema de tratamiento de residuos	Alhué - Curacaví
6		Proteger el recurso hídrico	Alhué - Melipilla - Curacaví
7		Restaurar y/o reparar zonas dañadas	Alhué - Melipilla
8		Descontaminar el aire	Alhué - Melipilla
9		Controlar riesgos naturales	Alhué - María Pinto - Melipilla
11		Controlar riesgos antrópicos	Alhué - San Pedro - Melipilla - Curacaví
1		Mejorar cobertura y calidad del saneamiento sanitario	Alhué - San Pedro - Melipilla
2		Mejorar la seguridad	Alhué - María Pinto
3		Aumentar el número de áreas verdes	Alhué - San Pedro
4		Aumentar los espacios públicos de encuentro	Alhué - Melipilla
5		Recuperar espacios públicos	Melipilla
6		Solucionar problemas de escasez de agua potable	Alhué - San Pedro - Melipilla - María Pinto

Nº	Figura	Demanda	Comuna
7		Construir redes de electrificación	San Pedro
1		Proteger el patrimonio	Alhué - San Pedro - Melipilla
2		Recuperar áreas con valor patrimonial	Alhué - San Pedro - Melipilla - María Pinto - Curacaví
3		Potenciar la identidad agrícola-rural de los habitantes	Alhué - San Pedro - Melipilla - María Pinto - Curacaví
4		Fomentar más espacios culturales	Alhué - Melipilla - Curacaví
5		Fortalecer y empoderar la cultura local	Alhué - San Pedro - Melipilla - María Pinto - Curacaví

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Melipilla. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

Figura 14. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Melipilla. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

5. Provincia de Maipo

Por su cercanía a la ciudad de Santiago, la Provincia declara en el subsistema de asentamientos humanos tres demandas relacionadas con el fenómeno de expansión urbana. Esta es una realidad que afecta a todas las comunas aledañas a la ciudad de Santiago. No obstante, al igual que en las comunas que declararon la problemática, este desarrollo inmobiliario no se ha acompañado con el desarrollo de equipamiento urbano que satisfaga las necesidades de la nueva población.

En relación a los subsistemas accesibilidad y conectividad existe gran preocupación debido a que recientemente la modificación 100 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) en 2013, éste generó cambios en el uso de suelo de una superficie considerable de la comuna de San Bernardo, lo que implicaría la llegada de una gran cantidad de habitantes, y por lo tanto, demandas asociadas al transporte público y las redes viales. Esta es una preocupación del municipio de San Bernardo, el que a su vez manifestaba su inquietud relacionada con los impactos socio-culturales que el cambio en el uso de suelo podía gatillar.

En términos productivos se destaca la demanda de la comuna de San Bernardo, al querer potenciar sus zonas industriales, al mismo tiempo que manifiesta el interés por la agroindustria y la pequeña agricultura, lo que retrata la heterogeneidad territorial de la comuna en términos productivos. Esta realidad podría variar con la modificación 100 del PRMS, pues zonas que anteriormente correspondían a zonas de uso agrícola, en la actualidad corresponden a zonas de uso urbano, lo que alteraría la presencia de la agricultura en la zona.

Cuadro 11. Demandas territoriales para la Provincia de Maipo. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Letra	Figura	Demanda	Comuna
A		Planificar el desarrollo inmobiliario	San Bernardo - Buin - Paine
B		Controlar el crecimiento de la población	San Bernardo
C		Generar polos de desarrollo	San Bernardo - Buin - Paine
A		Diversificar el transporte público	San Bernardo - Buin
D		Pavimentar vías	San Bernardo - Paine
E		Mejorar frecuencia del transporte urbano	San Bernardo - Paine
G		Construir ciclovías	San Bernardo - Buin - Paine
H		Mejorar red vial	Calera de Tango - Buin
I		Mejorar infraestructura vial	San Bernardo - Buin - Paine
A		Potenciar zonas industriales	San Bernardo
C		Relevar la pequeña agricultura	San Bernardo
D		Desarrollar la agroindustria	Buin

Letra	Figura	Demanda	Comuna
E		Mejorar la infraestructura turística	San Bernardo - Paine
H		Mejorar los sistemas de riesgo	Buín - Paine
K		Desarrollar áreas verdes en zonas industriales	Buín - Paine
L		Desarrollar el turismo	San Bernardo
N		Desarrollar industria agropecuario	San Bernardo

Fuente: Elaboración propia.

Figura 15. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Maipo. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

En relación al subsistema ecosistemas y medio ambiente, las tres municipalidades de la Provincia (que participaron en el taller) coincidieron en la necesidad de proteger los ecosistemas. La comuna de Buín enfatizó en la descontaminación del agua y la protección

del recurso hídrico. Calera de Tango mencionó como demanda resolver los problemas de contaminación acústica de la comuna. Por su parte, Paine puso énfasis en la generación de un sistema de residuos, producto de la alta cantidad de microbasurales ubicados en la ribera del río Maipo. El control de los riesgos naturales es una demanda que se reitera al igual que en el resto de las provincias de la RMS.

Las demandas del subsistema sociedad y servicios son variadas y sentidas por la gran mayoría de municipios de la Provincia, lo que indica que es necesario grandes avances en los requerimientos básicos de la población. Sin duda, este es un panorama que se repite en la mayoría de las provincias rurales de la RMS.

El patrimonio nuevamente es un ámbito relevante para las comunas, ya que es un aspecto muy sentido por los municipios, así como también el fomento de más espacios culturales y el empoderamiento de la cultura local.

Cuadro 12. Demandas territoriales para la Provincia de Maipo. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Nº	Figura	Demanda	Comuna
1		Descontaminar aguas	Buín
2		Reforestar con bosque nativo	Paine
3		Proteger ecosistemas	Paine – Buín – San Bernardo
4		Proteger suelos	Paine – Buín
5		Crear un sistema de tratamiento de residuos	Paine
6		Proteger el recurso hídrico	Paine – Buín
7		Restaurar y/o reparar zonas dañadas	San Bernardo – Paine
8		Descontaminar el aire	Paine – Buín
9		Controlar riesgos naturales	Buín – San Bernardo

Nº	Figura	Demanda	Comuna
10		Solucionar problemas de contaminación acústica	Calera de Tango
11		Controlar riesgos antrópicos	Buín
1		Mejorar cobertura y calidad del saneamiento sanitario	Paine – Buín – San Bernardo
2		Mejorar la seguridad	Paine – Buín – San Bernardo – Calera de Tango
3		Aumentar el número de áreas verdes	Paine – Buín – San Bernardo
4		Aumentar los espacios públicos de encuentro	Paine – San Bernardo – Calera de Tango
5		Recuperar espacios públicos	Paine – Buín – San Bernardo
6		Solucionar problemas de escasez de agua potable	Paine – San Bernardo
7		Construir redes de electrificación	Paine – San Bernardo
1		Proteger el patrimonio	Paine – Buín – San Bernardo
2		Recuperar áreas con valor patrimonial	Buín
3		Potenciar la identidad agrícola-rural de los habitantes	Paine – Buín
4		Fomentar más espacios culturales	Paine – San Bernardo
5		Fortalecer y empoderar la cultura local	Paine – San Bernardo

Fuente: Elaboración propia.

Figura 16. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Maipo. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

6. Provincia de Santiago – Territorio Surponiente

Las demandas del subsistema de asentamientos humanos son el reflejo de las condiciones en que se ha desarrollado la ciudad de Santiago. La tasa de crecimiento de la población y la expansión de la ciudad han generado una gran cantidad de problemática asociadas a las demandas de servicios y nodos de equipamiento que satisfagan los requerimientos de esta nueva población.

Las demandas en el subsistema accesibilidad y conectividad son variadas y sentidas por la mayor cantidad de municipios. Esto se debe a la alta cantidad de población que debe desplazarse por motivos laborales o de educacionales hacia otros sectores de la ciudad. Asimismo, el diseño de la red vial no da abasto con la demanda de la gran cantidad de población de estos sectores de la ciudad de Santiago.

La diversidad en las necesidades del ámbito productivo da cuenta de la heterogeneidad del territorio surponiente de Santiago, donde aún conviven actividades tan opuestas como zonas de desarrollo agrícola con zonas de desarrollo industrial. Esta

diversidad dificulta muchas veces la integración de éstos territorios, por la competencia existente sobre los distintos usos del suelo.

Cuadro 13. Demandas territoriales para la Provincia de Santiago – Territorio Surponiente.
Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Letra	Figura	Demanda	Comuna
A		Planificar el desarrollo inmobiliario	Maipú – Cerrillos – Pedro Aguirre Cerda – El Bosque – La Pintana – San Joaquín
B		Controlar el crecimiento de la población	Maipú – La Pintana
C		Generar polos de desarrollo	Maipú – Pedro Aguirre Cerda – Lo Espejo – La Pintana – El Bosque – La Granja – San Joaquín
D		Definir condiciones de urbanización	La Pintana
E		Limitar la expansión urbana	Maipú – Cerrillos – Lo Espejo – La Pintana
A		Diversificar el transporte público	Maipú – Cerrillos – El Bosque – La Pintana – San Joaquín
B		Mejorar las telecomunicaciones	Maipú – Cerrillos – Pedro Aguirre Cerda – La Pintana
C		Construir líneas ferroviarias	Maipú – La Pintana
D		Pavimentar vías	Maipú – Lo Espejo – El Bosque – La Pintana
E		Mejorar frecuencia del transporte urbano	Maipú – Cerrillos – Lo Espejo – El Bosque – La Pintana – San Joaquín
F		Mejorar seguridad vial	Maipú – Cerrillos – Pedro Aguirre Cerda – El Bosque – La Pintana – San Joaquín
G		Construir ciclovías	Maipú – Pedro Aguirre Cerda – Lo Espejo – El Bosque – La Pintana –

Letra	Figura	Demanda	Comuna
			La Granja – San Joaquín
H		Mejorar red vial	Maipú – Cerrillos – La Pintana
I		Mejorar infraestructura vial	Maipú – Cerrillos – Lo Espejo – El Bosque – La Pintana – San Joaquín
A		Potenciar zonas industriales	Maipú – Lo Espejo – La Pintana
B		Limitar zonas industriales	Cerrillos – La Pintana – La Granja – San Joaquín
C		Relevar la pequeña agricultura	Maipú – La Pintana
D		Desarrollar la agroindustria	Maipú
E		Mejorar la infraestructura turística	Maipú – La Pintana
F		Limitar la explotación minera	Maipú – Cerrillos
H		Mejorar los sistemas de riesgo	La Granja
I		Diversificar la producción	La Pintana
J		Diversificar las actividades económicas	Maipú – La Pintana
K		Desarrollar áreas verdes en zonas industriales	Cerrillos – Lo Espejo – La Granja
L		Desarrollar el turismo	Maipú – La Pintana – La Granja

Fuente: Elaboración propia.

Figura 17. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Santiago- Territorio Surponiente. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

Figura 18. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Santiago- Territorio Surponiente. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

Los problemas de contaminación acústica en la zona destacan respecto a los resultados de los territorios anteriores y se debe a la naturaleza urbana de los territorios que declaran este problema. Maipú, mediante las demandas mencionadas evidencia el grado de naturalidad que mantiene en parte de su territorio, declarando la protección de los ecosistemas, la protección de los suelos y el control de los riesgos naturales. Otro aspecto relevante es la creación de un sistema de tratamiento de residuos, demanda sentida por la mayoría de los municipios de la RMS.

En el subsistema sociedad y servicios desaparece la demanda de saneamiento básico. Esto evidencia las dos realidades existentes en la RMS. Las demandas respecto a las áreas verdes y los espacios públicos son muy relevantes, producto de la carencia de espacios de esparcimiento para la población que mejoren la calidad de vida de los habitantes de este territorio.

En este territorio las demandas del subsistema identidad y patrimonio adquieren relevancia, pues se las entiende como una estrategia para mermar otros problemas presentes en el territorio. Es por esto, que el fomento de espacios culturales y el empoderamiento de la cultura local son las demandas más relevadas del subsistema, ya que se constituyen como un mecanismo que permite, desde la cultura, atacar los problemas sociales que aquejan a los sectores más vulnerables del territorio.

Cuadro 14. Demandas territoriales para la Provincia de Santiago – Territorio Surponiente. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Nº	Figura	Demanda	Comuna
3		Proteger ecosistemas	Maipú
4		Proteger suelos	Maipú
5		Crear un sistema de tratamiento de residuos	San Joaquín - La Pintana - El Bosque - Pedro Aguirre Cerda
7		Restaurar y/o reparar zonas dañadas	San Joaquín - La Pintana - Cerrillos - Lo Espejo
8		Descontaminar el aire	San Joaquín - Cerrillos
9		Controlar riesgos naturales	Maipú

Nº	Figura	Demanda	Comuna
10		Solucionar problemas de contaminación acústica	Cerrillos - Pedro Aguirre Cerda - Lo Espejo
11		Controlar riesgos antrópicos	Maipú
2		Mejorar la seguridad	San Joaquín - La Pintana - El Bosque - Cerrillos - Pedro Aguirre Cerda - Lo Espejo - Maipú
3		Aumentar el número de áreas verdes	San Joaquín - La Granja - La Pintana - Pedro Aguirre Cerda - Lo Espejo - Maipú - El Bosque
4		Aumentar los espacios públicos de encuentro	San Joaquín - La Pintana - El Bosque - Cerrillos - Maipú
5		Recuperar espacios públicos	San Joaquín - La Granja - La Pintana - Cerrillos - Lo Espejo - Maipú
1		Proteger el patrimonio	El Bosque - Cerrillos
2		Recuperar áreas con valor patrimonial	Pedro Aguirre Cerda - Lo Espejo
3		Potenciar la identidad agrícola-rural de los habitantes	Maipú
4		Fomentar más espacios culturales	San Joaquín - La Pintana - El Bosque - Cerrillos - Pedro Aguirre Cerda - Lo Espejo - Maipú
5		Fortalecer y empoderar la cultura local	San Joaquín - La Pintana - El Bosque - Cerrillos - Pedro Aguirre Cerda - Maipú

Fuente: Elaboración propia.

Figura 19. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Santiago- Territorio Surponiente. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

Figura 20. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Santiago- Territorio Surponiente. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

7. Provincia de Santiago – Territorio Norponiente

La zona norponiente de Santiago releva problemas similares que el territorio surponiente. Esto es el reflejo en la similitud de los procesos y fenómenos territoriales entre ambas zonas de la ciudad, ya que ambos territorios contienen comunas de bajos recursos monetarios. Entre las demandas destaca el fuerte interés por desarrollar el turismo. Esto se debe a que hitos importantes de la ciudad de Santiago se localizan en este sector: La Vega, el Parque Quinta Normal, Cerro Santa Lucía, entre otros.

Esta zona en términos de accesibilidad y conectividad presenta puntos críticos, lo que se refleja en que la mayoría de los municipios indicó las demandas mencionadas del subsistema. La comuna de Huechuraba es una de las que más destacan en relación con los puntos críticos y manifestó gran preocupación por los problemas de conectividad y accesibilidad que posee.

Cuadro 15. Demandas territoriales para la Provincia de Santiago – Sector Norponiente.
Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Letra	Figura	Demanda	Comuna
A		Planificar el desarrollo inmobiliario	Independencia - Recoleta - Conchalí - Quinta Normal - Estación Central - Pudahuel - Lo Prado - Huechuraba
B		Controlar el crecimiento de la población	Huechuraba
C		Generar polos de desarrollo	Independencia - Renca - Quinta Normal - Santiago - Pudahuel - Cerro Navia - Lo Prado - Huechuraba
D		Definir condiciones de urbanización	Conchalí - Quinta Normal - Lo Prado
E		Limitar la expansión urbana	Conchalí - Pudahuel - Huechuraba
A		Diversificar el transporte público	Recoleta - Independencia - Renca - Quinta Normal - Santiago - Pudahuel - Cerro Navia - Huechuraba
D		Pavimentar vías	Independencia - Recoleta - Renca - Quinta Normal - Santiago - Pudahuel - Cerro Navia - Lo Prado

Letra	Figura	Demanda	Comuna
			- Huechuraba
E		Mejorar frecuencia del transporte urbano	Independencia - Recoleta - Renca - Estación Central - Pudahuel - Lo Prado
F		Mejorar seguridad vial	Independencia - Recoleta - Quinta Normal - Cerro Navia - Lo Prado
G		Construir ciclovías	Independencia - Recoleta - Renca - Quinta Normal - Estación Central - Santiago - Pudahuel - Cerro Navia - Lo Prado - Huechuraba
H		Mejorar red vial	Independencia - Lo Prado - Huechuraba
I		Mejorar infraestructura vial	Independencia - Recoleta - Renca - Quinta Normal - Santiago - Pudahuel - Cerro Navia - Lo Prado - Huechuraba
A		Potenciar zonas industriales	Independencia - Huechuraba
B		Limitar zonas industriales	Quinta Normal - Pudahuel - Huechuraba
E		Mejorar la infraestructura turística	Independencia - Recoleta - Renca - Quinta Normal - Santiago - Pudahuel - Huechuraba
H		Mejorar los sistemas de riesgo	Santiago
I		Diversificar la producción	Cerro Navia
J		Diversificar las actividades económicas	Lo Prado - Huechuraba
K		Desarrollar áreas verdes en zonas industriales	Independencia - Quinta Normal - Pudahuel - Huechuraba
L		Desarrollar el turismo	Independencia - Recoleta - Quinta Normal - Estación Central - Santiago - Pudahuel - Cerro Navia - Huechuraba

Fuente: Elaboración propia.

El tratamiento de los residuos sigue siendo un tema prioritario para los municipios. Los problemas de contaminación acústica también son relevantes para el territorio, derivados principalmente por la gran cantidad de automóviles que transitan en el sector.

En relación al subsistema sociedad y servicios destacan la demanda por saneamiento sanitario en las comunas de Independencia y Pudahuel. La recuperación y fomento de espacios públicos es un tema importante para el territorio norponiente, así como también las mejoras en seguridad, sobre todo considerando el grado de vulnerabilidad de las comunas que componen este sector de Santiago.

Las demandas de identidad y patrimonio fueron muy mencionadas por la mayoría de los municipios. Para el territorio norponiente de la Provincia de Santiago las demandas de mayor relevancia fueron el fomento de más espacios culturales, que se condice con las demandas del territorio surponiente y el significado que adquiere en las zonas más vulnerables de la Provincia; y la recuperación de áreas con valor patrimonial, cuya importancia radica en que este territorio concentra un importante número de zonas con valor patrimonial, como lo son la Vega Central, la Estación Mapocho, la Quinta Normal, entre otros.

Cuadro 16. Demandas territoriales para la Provincia de Santiago – Territorio Norponiente. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Nº	Figura	Demanda	Comuna
2		Reforestar con bosque nativo	Recoleta - Renca - Pudahuel - Huechuraba
3		Proteger ecosistemas	Recoleta - Renca - Pudahuel - Huechuraba
4		Proteger suelos	Recoleta
5		Crear un sistema de tratamiento de residuos	Independencia - Recoleta - Renca - Quinta Normal - Estación Central - Santiago - Pudahuel - Lo Prado - Huechuraba
6		Proteger el recurso hídrico	Santiago - Pudahuel - Cerro Navia
7		Restaurar y/o reparar zonas dañadas	Independencia - Estación Central - Santiago - Huechuraba
8		Descontaminar el aire	Conchalí - Estación Central - Pudahuel - Lo Prado

Nº	Figura	Demanda	Comuna
9		Controlar riesgos naturales	Recoleta - Renca - Pudahuel - Huechuraba
10		Solucionar problemas de contaminación acústica	Independencia - Conchalí - Estación Central - Santiago - Lo Prado
11		Controlar riesgos antrópicos	Lo Prado - Huechuraba
1		Mejorar cobertura y calidad del saneamiento sanitario	Independencia - Pudahuel
2		Mejorar la seguridad	Independencia - Conchalí - Quinta Normal - Estación Central - Santiago - Pudahuel - Lo Prado - Cerro Navia - Huechuraba
3		Aumentar el número de áreas verdes	Independencia - Recoleta - Renca - Conchalí - Quinta Normal - Estación Central - Santiago - Pudahuel - Lo Prado - Cerro Navia - Huechuraba
4		Aumentar los espacios públicos de encuentro	Independencia - Conchalí - Quinta Normal - Santiago - Pudahuel - Lo Prado - Huechuraba
5		Recuperar espacios públicos	Recoleta - Renca - Conchalí - Quinta Normal - Santiago - Pudahuel - Lo Prado - Cerro Navia - Huechuraba
6		Solucionar problemas de escasez de agua potable	Pudahuel
7		Construir redes de electrificación	Independencia
1		Proteger el patrimonio	Independencia - Recoleta - Santiago - Pudahuel - Cerro Navia - Huechuraba
2		Recuperar áreas con valor patrimonial	Independencia - Recoleta - Quinta Normal - Estación Central - Santiago - Lo Prado - Cerro Navia - Huechuraba
3		Potenciar la identidad agrícola-rural de los habitantes	Independencia - Pudahuel

Nº	Figura	Demanda	Comuna
4		Fomentar más espacios culturales	Independencia - Recoleta - Renca - Quinta Normal - Estación Central - Santiago - Pudahuel - Lo Prado - Huechuraba
5		Fortalecer y empoderar la cultura local	Independencia - Recoleta - Estación Central - Pudahuel - Lo Prado - Huechuraba

Fuente: Elaboración propia.

Figura 23. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Santiago- Territorio Norponiente. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

Figura 24. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Santiago- Territorio Norponiente. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

8. Provincia de Santiago – Territorio Oriente

En el sistema de asentamientos humanos se repite la tendencia dada en gran parte del territorio de la RMS, con las consecuencias ya conocidas en el subsistema de accesibilidad y conectividad. El transporte público y la red vial es un tema importante para este sector de la ciudad de Santiago, ya que en esta zona se localizan polos de desarrollo económicos muy importantes, incluso de nivel regional, lo que implica que hacia ese sector se traslade una gran cantidad de habitantes a trabajar.

En el ámbito productivo, la amplitud de las demandas planteadas evidencia nuevamente la heterogeneidad territorial, fenómeno en el que la presencia de la precordillera juega un rol preponderante. Esto se refleja en que las comunas que cuentan con presencia de la precordillera mencionan actividades productivas relacionadas con el desarrollo de la actividad turística, la infraestructura que se requiere, y con la actividad minera, que sólo está presente en dos comunas que contienen en su territorio a la

precordillera de Los Andes. Las comunas restantes, en su mayoría, no hacen referencia a demandar alguna actividad económica específica.

Cuadro 17. Demandas territoriales para la Provincia de Santiago – Sector Oriente. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Letra	Figura	Demanda	Comuna
A		Planificar el desarrollo inmobiliario	La Reina - Lo Barnechea - Ñuñoa - Vitacura - La Florida
B		Controlar el crecimiento de la población	Lo Barnechea - Ñuñoa
C		Generar polos de desarrollo	Macul - Vitacura - La Florida
D		Definir condiciones de urbanización	Vitacura - La Florida
E		Limitar la expansión urbana	Vitacura - La Florida - La Reina - Lo Barnechea
A		Diversificar el transporte público	La Reina - Lo Barnechea - Ñuñoa - Macul - Providencia - Vitacura - La Florida
B		Mejorar las telecomunicaciones	La Reina
D		Pavimentar vías	La Reina - Peñalolén
E		Mejorar frecuencia del transporte urbano	La Reina - Ñuñoa - Providencia - Vitacura - La Florida
F		Mejorar seguridad vial	La Reina - Peñalolén - Ñuñoa - Macul - Providencia - Vitacura - La Florida
G		Construir ciclovías	La Reina - Lo Barnechea - Ñuñoa - Macul - Providencia - Vitacura - La Florida
H		Mejorar red vial	La Reina - Lo Barnechea - Peñalolén - Ñuñoa - Vitacura - La Florida

Letra	Figura	Demanda	Comuna
I		Mejorar infraestructura vial	La Reina - Lo Barnechea - Ñuñoa - La Florida
A		Potenciar zonas industriales	La Reina - Macul
B		Limitar zonas industriales	Ñuñoa
E		Mejorar la infraestructura turística	La Florida - La Reina - Lo Barnechea - Ñuñoa
F		Limitar la explotación minera	Lo Barnechea - La Reina
J		Diversificar las actividades económicas	La Florida
K		Desarrollar áreas verdes en zonas industriales	La Reina - Ñuñoa
L		Desarrollar el turismo	La Reina - Lo Barnechea - Ñuñoa - Vitacura

Fuente: Elaboración propia.

Figura 25. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Santiago- Territorio Oriente. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

Figura 26. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Santiago- Territorio Oriente. Subsistemas Asentamientos Humanos, Economía y Producción y Accesibilidad y Conectividad

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

Las demandas del subsistema ecosistemas y medio ambiente del sector oriente se centran principalmente en controlar los riesgos naturales, determinado por la presencia de la precordillera en gran parte de los municipios del sector, proteger los ecosistemas y el recurso hídrico.

En relación a sociedad y servicios, tres comunas declaran problemas con la cobertura y calidad del saneamiento sanitario. La seguridad es un ámbito de gran relevancia en el sector, así como también el aumento y atención de las áreas verdes y los espacios públicos de esparcimiento.

La identidad y el patrimonio fueron aspectos importantes, con énfasis en el fomento de los espacios culturales y el empoderamiento de la cultura local. Esto es reflejo de la importancia que las comunas de la Provincia de Santiago otorgan a la cultura local, ya sea para mermar problemas de índole social, o para dar respuesta a las necesidades de esparcimiento de la comunidad. En el territorio oriente, el significado que adquieren estas demandas varía espacialmente, en función de las características socioeconómicas del territorio.

Cuadro 18. Demandas territoriales para la Provincia de Santiago – Territorio Oriente. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Nº	Figura	Demanda	Comuna
1		Descontaminar aguas	Vitacura - Lo Barnechea
2		Reforestar con bosque nativo	La Reina - Lo Barnechea - Vitacura
3		Proteger ecosistemas	Vitacura - La Florida - La Reina - Lo Barnechea
4		Proteger suelos	Vitacura
5		Crear un sistema de tratamiento de residuos	Ñuñoa - Vitacura - Lo Barnechea
6		Proteger el recurso hídrico	Providencia - Lo Barnechea - La Reina - Vitacura
7		Restaurar y/o reparar zonas dañadas	Lo Barnechea - Vitacura
8		Descontaminar el aire	Ñuñoa - Vitacura

Nº	Figura	Demanda	Comuna
9		Controlar riesgos naturales	Vitacura - La Florida - Peñalolén - La Reina - Lo Barnechea
10		Solucionar problemas de contaminación acústica	Ñuñoa - Macul - Vitacura
11		Controlar riesgos antrópicos	Lo Barnechea - Vitacura
1		Mejorar cobertura y calidad del saneamiento sanitario	Peñalolén - Macul - Lo Barnechea
2		Mejorar la seguridad	Peñalolén - Ñuñoa - Macul - Providencia - La Reina - Lo Barnechea - Vitacura
3		Aumentar el número de áreas verdes	Vitacura - Providencia - Macul - La Reina - Lo Barnechea - Ñuñoa - Providencia
4		Aumentar los espacios públicos de encuentro	Peñalolén - Ñuñoa - Macul - Providencia - La Reina - Lo Barnechea - Vitacura
5		Recuperar espacios públicos	Peñalolén - Ñuñoa - La Reina - Lo Barnechea - Vitacura
1		Proteger el patrimonio	Ñuñoa - Lo Barnechea - Vitacura
2		Recuperar áreas con valor patrimonial	Macul - Providencia - Lo Barnechea
3		Potenciar la identidad agrícola-rural de los habitantes	Lo Barnechea
4		Fomentar más espacios culturales	Peñalolén - Ñuñoa - Macul - La Reina - Lo Barnechea - Vitacura
5		Fortalecer y empoderar la cultura local	Ñuñoa - Macul - La Reina - Lo Barnechea - Vitacura

Fuente: Elaboración propia.

Figura 27. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Santiago- Territorio Oriente. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

Figura 28. Ejemplo demandas territoriales para la Provincia de Santiago- Territorio Oriente. Subsistemas Ecosistemas y Medio Ambiente, Sociedad y Servicios e Identidad y Patrimonio

Fuente: de los autores, en base a talleres territoriales ARI, 2014.

IV. REFLEXIONES FINALES

La ubicación espacial de las demandas territoriales permite comprender el impacto o consecuencias del comportamiento de cada una de estas variables en el territorio. De esta manera, cada demanda adquiere un significado en función del territorio que la declare.

Las demandas del subsistema de asentamientos humanos en el caso de la Provincia de Chacabuco, reflejan la necesidad de potenciar el desarrollo urbano e inmobiliario en el sector, ya que su sistema de asentamientos se encuentra poco desarrollado. Por el contrario, en las Provincias restantes, estas demandas eran el reflejo de la presión que ejerce el uso de suelo urbano sobre otros usos de suelo (principalmente el agrícola), y por lo tanto, la necesidad de planificar este crecimiento.

En el subsistema accesibilidad y conectividad se puede diferenciar las realidades territoriales de la RMS, en relación con el enfoque para abordar la problemática. Los sectores rurales en su mayoría, manifiestan problemas con el aislamiento que sufren sus territorios (Ubilla Bravo, 2012) producto de la frecuencia del transporte público, o el poco desarrollo de sus redes viales. Por el contrario, las zonas urbanas declaran sus problemas, en función de la capacidad de sus redes viales y la calidad de su infraestructura vial, producto de la alta demanda ejercida por la población que debe trasladarse.

Los municipios de las Provincias rurales, de manera transversal declararon la necesidad de proteger los recursos naturales de la RMS, los que producto de la alta presión antrópica se encuentran vulnerables. Esto indica que la región posee una gran cantidad de recursos naturales que deben ser protegidos por su importancia para el desarrollo territorial. El agua, es concebido como un recurso estratégico que debe ser resguardado en la mayoría de las Provincias.

En el subsistema sociedad y servicios se evidencia que aún no es posible pensar en el desarrollo integral de los territorios, ya que las demandas básicas como saneamiento sanitario o el tratamiento de los residuos aún no son resueltos en gran parte de la RMS. De este subsistema se destacan las demandas por espacios públicos y de encuentro para los habitantes de la RMS.

En relación con la economía y producción, la gran variedad de demandas mencionadas en las Provincias, evidencia la alta heterogeneidad de las actividades económicas en los territorios, las que deben competir para existir. Esto condiciona que muchas veces en una comuna o Provincia, existan diferentes vocaciones productivas, y por lo tanto, diferentes expresiones culturales. No obstante, la actividad turística se destaca como la actividad económica más demandada en la Región, y con la que se proyecta mayor integración con actividades productivas como la agricultura.

La cultura y la identidad fueron consideradas por la mayoría como aspectos muy importantes, lo que refleja la necesidad de relevar el rol de este subsistema, en los instrumentos de planificación, producto de su importancia en el desarrollo territorial.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **Comisión Nacional de Medioambiente Región Metropolitana de Santiago.** 2004. “Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago”. (P. Urtasun & D. Urrejola, Eds.). Santiago, Chile. http://www.sinia.cl/1292/articles-37027_pdf_RM.pdf
- **Contreras Alonso, M., Opazo, D., Núñez Pino, C. y Ubilla Bravo, G.** 2005. “Informe Final del Proyecto Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable (OTAS). (M. Contreras Alonso, Ed.). Santiago, Chile: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Universidad de Chile y Agencia Técnica Alemana. <http://dx.doi.org/10.13140/2.1.1393.2801>
- **Contreras Alonso, M. y Ubilla Bravo, G.** 2005. “Resumen Ejecutivo del Proyecto Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable” (OTAS) (Informe de investigación) (p. 23). Santiago, Chile: Universidad de Chile y Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. <http://dx.doi.org/10.13140/2.1.3665.5363>
- **Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19175.** 2005. “Fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobiernos y Administración Regional”. <http://bcn.cl/1m3ft>
- **Salas, E.** 2002. “Planificación Ecológica del Territorio, Guía Metodológica”. (M. P. Rossetti Gallardo & L. Drewski, Eds.). Santiago, Chile: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Universidad de Chile y Agencia Técnica Alemana. <http://w3.cetem.gov.br/cyted-xiii/Publicaciones/Outros Artigos/ErikSalas PlanificacionEcologica GuiaMetodologica CHILE.pdf>
- **Ubilla Bravo, G.** 2011. “Diagnóstico de Riesgos por amenazas naturales, que incorpora perspectiva territorial para el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)”. Región Metropolitana de Santiago (Informe de investigación). Santiago, Chile: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. <http://dx.doi.org/10.13140/2.1.1437.3126>

- **Ubilla Bravo, G.** 2012. “Entidades rurales aisladas de la Región Metropolitana de Santiago de Chile - RMS: localización y vulnerabilidad”. *Cuadernos de Geografía - Revista Colombiana de Geografía*, 21(2), 127–147.
- **Ubilla Bravo, G.** 2014. “Brechas territoriales de género en la Región Metropolitana de Santiago, Chile”. *Cuadernos Geográficos*, 53(1), 122–159.
- **Ubilla Bravo, G., Robles Vargas, R., González, D., Saud, V., Norambuena, P., Sandoval, G., ... Torres, M.** 2013. “Riesgo potencial por amenazas derivadas de procesos naturales, en los principales Asentamientos Humanos de la Región Metropolitana de Santiago” (Informe de investigación). Santiago, Chile: Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Edáfica.

VI. ANEXO

1. Trabajo taller. Leyenda de demandas territoriales.

A-1. Lámina 1. Leyenda demandas subsistemas asentamientos humanos, accesibilidad y economía y producción.

Asentamientos Humanos		Accesibilidad y Conectividad	
A	Planificar el desarrollo inmobiliario	A	Diversificar el transporte público
B	Controlar el crecimiento de la población	B	Mejorar las telecomunicaciones
C	Generar polos de desarrollo	C	Construir línea ferroviaria
D	Definir condiciones de urbanización	D	Pavimentar vías
E	Limitar la expansión urbana	E	Mejorar frecuencia del transporte
Economía y Producción			
A	Potenciar zonas industriales	G	Desarrollar la agricultura
B	Limitar zonas industriales	H	Mejorar los sistemas de riego
C	Relevar a la pequeña agricultura	I	Diversificar la producción
D	Desarrollar la agroindustria	J	Diversificar las actividades económicas
E	Mejorar la infraestructura turística	K	Desarrollar áreas verdes en zonas industriales
F	Limitar la explotación minera	L	Desarrollar el turismo
		F	Mejorar seguridad vial
		G	Construir ciclovías
		H	Mejorar red vial
		I	Mejorar infraestructura vial
		M	Desarrollar la ganadería
		N	Desarrollar industria agropecuaria

Fuente: Elaboración propia.

A-2. Lámina 2. Leyenda demandas subsistemas asentamientos humanos, accesibilidad y conectividad y economía y producción.

Ecosistemas y Medio Ambiente		Sociedad y Servicios	
1	Descontaminar aguas	1	Mejorar cobertura y calidad del saneamiento sanitario
2	Reforestar con bosque nativo	2	Mejorar la seguridad
3	Proteger ecosistemas	3	Aumentar el número de áreas verdes
4	Proteger suelos	4	Aumentar los espacios públicos de encuentro
5	Crear un sistema de tratamiento de residuos	5	Recuperar espacios públicos
6	Proteger el recurso hídrico	6	Solucionar problemas de escasez de agua potable
7	Restaurar y/o reparar zonas dañadas	7	Construir redes de electrificación
8	Descontaminar el aire		
9	Controlar riesgos naturales		
10	Solucionar problemas de contaminación acústica		
11	Controlar riesgos antrópicos	3	Potenciar la identidad agrícola – rural de los habitantes
Identidad y Patrimonio		4	Fomentar más espacios culturales
1	Proteger el patrimonio	5	Fortalecer y empoderar la cultura local
2	Recuperar áreas con valor patrimonial		

Fuente: Elaboración propia.

GUB/EGR